

NEONATAL PNEVMONIYANI HAVF OMILLARI VA KLINIL KECHISHI

¹Shamansurova E.A., ²Bekchanova B.

¹Toshkent pediatriya tibbiyot institute, ²Toshkent tibbiyot akademiya

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185882>

Annotatsiya. Izlanish neonatal pnevmoniyaga moyil bo'lgan omillarni o'rganish, neonatal pnevmoniya diagnostikasi uchun klinik belgilar va simptomlarni baholash uchun olib borilgan. Ushbu tadqiqotga neonatal pnevmoniya tashxisi bo'lgan 108 ta yangi tug'ilgan chaqaloqlar kiritilgan va xavf omillari, klinik belgilar va alomatlar batafsil qayd etilgan. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda nafas olish yetishmovchiligining eng keng tarqalgan sabablaridan biri pnevmoniyadir. Erta boshlangan pnevmoniya uchun homiladorlikni uzilish xavfi, xorioamnionit va preeklampsi kabi antenatal xavf omillari mavjud bo'lgan. Erta boshlangan holatlarda pnevmoniya septitsemiya bilan bog'liq edi. Alomat sifatida yo'tal faqat kech boshlangan pnevmoniyada kuzatilgan. Antenatal xavf omillarini samarali boshqarish erta boshlangan yoki tug'ma pnevmoniyalarni kamaytirishga yordam beradi. Kech boshlangan pnevmoniyalarni ona gigienasi, qo'l yuvish va faqat emizish orqali oldini olish mumkin.

Kalit so'zlar: neonatal pnevmoniya, tug'ma pnevmoniya, havf omillari, clinic kechishi.

Аннотация. Исследование проведено с целью изучения факторов, предрасполагающих к неонатальной пневмонии, оценки клинических признаков и симптомов для диагностики неонатальной пневмонии. В это исследование были включены 108 новорожденных с диагнозом неонатальной пневмонии, при этом факторы риска, клинические признаки и симптомы были подробно зафиксированы. Одной из наиболее частых причин дыхательной недостаточности у новорожденных является пневмония. Антенатальные факторы риска пневмонии с ранним началом включают риск выкидыша, хориоамнионита и преэклампсии. В случаях с ранним началом пневмония ассоциировалась с сепсисом. Кашель как симптом наблюдался только при позднем начале пневмонии. Эффективное управление антенатальными факторами риска может помочь уменьшить раннюю или врожденную пневмонию. Позднюю пневмонию можно предотвратить соблюдением материнской гигиены, мытьем рук и исключительно грудным вскармливанием.

Ключевые слова: неонатальная пневмония, врожденная пневмония, факторы риска, клиническое течение.

Аннотация. The aim of the article was to study the factors predisposing to neonatal pneumonia, assess the clinical signs and symptoms for the diagnosis of neonatal pneumonia. This study included 108 neonates diagnosed with neonatal pneumonia, and the risk factors, clinical signs and symptoms were recorded in detail. One of the most common causes of respiratory failure in newborns is pneumonia. Antenatal risk factors for early-onset pneumonia include the risk of miscarriage, chorioamnionitis and preeclampsia. In cases of early onset pneumonia, sepsis was associated. Cough as a symptom was observed only in late-onset pneumonia. Effective management of antenatal risk factors can help reduce early or congenital pneumonia. Late pneumonia can be prevented by maintaining maternal hygiene, hand washing and exclusive breastfeeding.

Keywords: neonatal pneumonia, congenital pneumonia, risk factors, clinical course.

Neonatal pnevmoniya bilan kasallanish butun dunyoda uyqori ko'rsatkichlarni egalab turibdi, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlarda bu xolat 10% gacha erta tugilgan chaqaloqlarda kuzatilmoqda. Pnevmoniya kasalxonaga yotqizilgan bemorlar orasida keng tarqalgan infektsiya hisoblanadi. Mamlakatimizda bolalar tug'ilish darajasi Yevropa va boshqa mamlakatlardan bir necha baravar yuqori. BJSST ma'lumotlariga ko'ra, 2019 yilda pnevmoniya butun dunyo bo'ylab besh yoshgacha bo'lgan bolalarda 900 000 dan ortiq o'limga sabab bo'lgan, o'limning aksariyati <1 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlarda sodir bo'lgan. O'tkazilgan tadqiqotlarda pnevmoniyadan o'lim ayniqsa bolalarni birinchi oyida kuzatilgan [2,4].

Tug'ma pnevmoniya juda kam vaznli (ETB) chaqaloqlar orasida o'limning keng tarqalgan sababidir (ya'ni, TV <1000 gm), shu kabi guruhda o'limlarning 30 foizini tashkil qiladi [1, 6]. Onaning ichak mikroorganizmlari keltirib chiqaradigan pnevmoniya ko'pincha bu tug'ma infektsiyalar. Arshiya Syeda, Lohith Reddy, Ksl Sowmya va bosh. ma'lumotlariga ko'ra erta boshlangan pnevmoniya holatlarining 50 foizida antenatal xavf omillari va kech boshlangan pnevmoniya holatlarining 28,5 foizida antenatal xavf omillari mavjud [8].

Neonatal pnevmoniya - o'pka infektsiyasi bo'lib, nafas olish qiyinlashuvining klinik ko'rinishi bilan namoyon bo'ladi, ko'krak qafasining rentgenologik tekshiruvi pnevmoniyani ko'rsatadigan usul hisoblanadi. Neonatal pnevmoniya zararlangan platsenta orqali, aspiratsiya yo'li bilan yoki tug'ruqdan keyin orttirilgan bo'lishi mumkin.

Neonatal pnevmoniya ikki toifaga bo'linishi mumkin-1) Erta boshlangan pnevmoniya ("vertikal" ko'tarilgan infektsiya tufayli), 2) kech boshlangan pnevmoniya (noskomial ("gorizontal") yoki jamiyatda orttirilgan organizmlar tufayli. Erta boshlangan pnevmoniya - odatda tug'ilgandan keyin uch kun ichida onadan uchta yo'ldan biri bilan yuqadi: infektsiyalangan amniotik suyuqlikning intrauterin aspiratsiyasi, onadan homilaga platsenta qon aylanishi orqali organizmlarning transplatsenta o'tishi. . Infektsiyalangan amniotik suyuqlikning tug'ilishi paytida yoki undan keyin aspiratsiya [7].

Yangi tug'ilgan chaqaloq vaginal organizmlarni aspiratsiya qilishi mumkin, bu nafas olish yo'llarining kolonizatsiyasiga va ba'zi hollarda pnevmoniyaga olib keladi. Ammo, B guruhi streptokokklari (BGS) kabi organizmlar bilan vaginal kolonizatsiya onaning ochiq infektsiyasiga olib kelishi shart emas.

Kech boshlangan pnevmoniya - kasalxonaga yotqizish paytida yoki statsionardan chiqqandan keyin paydo bo'ladigan kech boshlangan pnevmoniya odatda kasalxonaga yotqizilganlarni kolonizatsiya qiluvchi organizmlardan kelib chiqadi. Y yangi tug'ilgan chaqaloq yoki kasalxonada infektsiyalangan shaxslardan yoki ifloslangan uskunalaridan olingan. Mikroorganizmlar shikastlangan traxeya yoki bronxial shilliq qavat orqali yoki qon oqimi orqali kirib borishi mumkin [3].

Neonatal pnevmoniyaning klinik belgilari va simptomlari o'pka yoki tizimli bo'lishi mumkin. Ko'pgina o'pkadan tashqari alomatlar o'ziga xos emas va ko'plab boshqa neonatal sharoitlarda kuzatilishi mumkin. Agar chaqaloqqa apnoega olib keladigan boshqa jarayonlarga ta'sir qilsa, nafas olish qiyinlashuvining ba'zi belgilari namoyon bo'lolmaydi, masalan, tug'ruqning ta'siri, transplental respirator depressantlarning ta'siri yoki markaziy asab tizimining anomaliyasi yoki shikastlanishi. Neonatal pnevmoniyaning o'pka alomatlari barcha zararlangan chaqaloqlarda bo'lishi shart emas [5].

Ushbu tadqiqot neonatal pnevmoniyaga moyil bo'lgan omillarni o'rganish, neonatal pnevmoniya diagnostikasi uchun klinik belgilar va simptomlarni baholash uchun olib borilgan. Ushbu tadqiqotga neonatal pnevmoniya tashxisi bo'lgan 108 ta yangi tug'ilgan chaqaloqlar kiritilgan va xavf omillari, klinik belgilar va alomatlar batafsil qayd etilgan.

Biz erta tug‘ilgan bolalar antenatal davrining solishtirish guruhlarida o‘rganildi, natijalari 1-jadvalda taqdim etildi.

Jadval 1.

Nazorat guruhlarida yangi tug‘ilgan bolalarda antenatal davr xavf omillarining solishtiruvchi ta’rifi.

Xavf omillarining	Asosiy guruh n-108				P
	Tugma pnevmoniya n -78		Kasalhonadan tashqari pnevmoniya n -30		
	abs.	%	abs	%	
Homiladorlikni uzilish xavfi	37*	47	10	33	< 0,05
Homiladorlik vaqtida O’RI	75*	96	25	83	> 0,05
Preeclampsia	28*	35	5	17	< 0,05
Xorioamnionit	34	44	8	27	< 0,05

Примечание: *- достоверность различий между группами P<0,001.

Olingan ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, asosiy guruhda 96% va 83% hollarda homiladorlik uzilish (tug‘ma va kasalhonadan tashqari pnevmoniyaga chalingan bolalarda) kuzatildi. Asosiy guruhdagi bolalarning 47% va 33% holatlarida homiladorlik to‘xtash xavfi bilan. Xorioamnionit asosiy guruhdagi bolalarda holatlarning 44% i va 27% ini tashkil etgan. Asosiy guruh bolalarining 35% va 17% hollarida homiladorlik preeklampsia bilan murakkablashdi. Ta’kidlash joizki, preeklampsiya va xorioamnionit 2 bolalar guruhida ishonchli farqlangan.

Shunday qilib, bizning tadqiqotlar natijalarimiz shuni ko‘rsatdiki, antenatal xavf omillari orasida homiladorlikni uzilish xavfi (P < 0,05), xorioamnionit (P < 0,05) va preeklampsi (P < 0,05), ayniqsa tugma pneumoniyada sezilarli ko‘p bo‘lgan.

Biz tomonidan intranatal xavf omillari alohida ham tahlil qilindi (2 jadval).

Jadval 2.

Yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda intrapartum davrda xavf omillari

Xavf omillari	Asosiy guruh n-108				P
	Tugma pnevmoniya 78		Kasalhonadan tashqari pnevmoniya 30		
	abs.	%	abs.	%	

Kesarcha kesish	45	58	12	40	> 0,05
Kindikni o'ralib qolishi	46	58	13	43	>0,05
Tez tuguruq	28*	35	5	17	< 0,05
Iflos amniotik suyuqlik	72*	92	16	53	< 0,05
Amniotik suyuqlikning erta yorilishi	69*	88	12*	40	< 0,001
Polihidramnioz	52*	67	11*	37	< 0,001
Amniotik suyuqlikning kamligi	24	31	8	27	> 0,05
Homila qobigining erta yorilishi (PDRPO)	63*	81	18*	60	> 0,05
BPT	8	10	-	-	< 0,001

Примечание: *- достоверность различий между группами $P < 0,05$;

Tadqiqot natijalari ko'rsatishicha, 1-guruhda Iflos amniotik suyuqlik holatlari 92,0%, 2-guruhda 53,0% holatlarda uchragan. Amniotik suyuqlikning erta yorilishi asosiy guruhda 88,0%, taqqoslash guruhiga qaraganda 40,0% ko'p uchragan. PDRPO asosiy guruhda 81,0%, solishtirish guruhida 60,0% uchrashdi. Polihidramnioz asosiy guruhda solishtirish guruhiga nisbatan ko'proq, tegishli ravishda 67,0% va 2,0% holatlar uchrashdi. Asosiy guruh onalari orasida kesar kesishi 58,0% ni tashkil etdi, guruh onalari orasida esa 40,0% ni tashkil etdi. Kindikni o'ralib qolishi va Amniotik suyuqlikning kamligi bo'yicha ham sezilarli farq bo'lmadi.

Klinil belgilar.

Tugma pnevmoniyaning 78 ta holatidan 76,6% hollarda ko'krak qafasining orqaga tortilishi eng ko'p uchraydigan topilma bo'lgan. Taxipnoe 80% hollarda kuzatilgan. 56,6% hollarda xirillash, 63,3% hollarda burunning shishishi, 20% hollarda nafas qisilishi, 30% hollarda siyanoz, 20% hollarda qo'shimcha o'pka tovushlari va havoning pasayishi kuzatilgan. apnea 10% hollarda mavjud bo'lgan. Nafas olishni qo'llab-quvvatlash uchun 82% hollarda kislorod inhalatsiyasi, 32% CPAP va 20% mexanik ventilyatsiya talab qilingan.

Xulosa

Pnevmoniya yangi tug'ilgan chaqaloqlarda nafas olish yetishmovchiligining eng keng tarqalgan sabablaridan biridir. Erta boshlangan pnevmoniya uchun homiladorlikni uzilish xavfi ($P < 0,05$), xorioamnionit ($P < 0,05$) va preeklampsi ($P < 0,05$), kabi antenatal xavf omillari mavjud. Erta boshlangan holatlarda pnevmoniya septitsemiya bilan bog'liq edi. Ko'krak qafasining orqaga tortilishi erta va kech boshlangan pnevmoniyaga teng ravishda kiradi. Alomat sifatida yo'tal faqat kech boshlangan pnevmoniyada kuzatilgan. Antenatal xavf omillarini samarali boshqarish erta boshlangan yoki tug'ma pnevmoniyalarni kamaytirishga yordam beradi.

Kech boshlangan pnevmoniyalarni ona gigienasi, qo'l yuvish va faqat emizish orqali oldini olish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOT

1. Антонов А.Г., Байбарина Е.Н., Балашова Е.Н., и др. Врожденная пневмония (клинические рекомендации). Неонатология: новости, мнения, обучение. 2017;4(18):133-48 [Antonov AG, Baibarina EN, Balashova EN, et al. Vrozhdennaia pnevmoniiia (klinicheskie rekomendatsii). Neonatologiiia: novosti, mneniia, obuchenie. 2017;4(18):133-48 (in Russian)].
2. Бойцова Е.В., Овсянников Д.Ю., Запезалова Е.Ю., и др. Проблемы и дискуссионные вопросы диагностики пневмоний у новорожденных детей. Педиатрия. 2019;98(2):178-85 [Boitsova EV, Ovsiannikov DIu, Zapevalova EIu, et al. Problemy i diskussionnye voprosy diagnostiki pnevmonii u novorozhdennykh detei. Pediatriia. 2019;98(2):178-85 (in Russian)].
3. Брайант К.А., Кузман-Коттрил Дж.А. Руководство по профилактике инфекционных заболеваний в педиатрии. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021 [Bryant KA, Cuzman-Cottrill JuA. Rukovodstvo po profilaktike infektsionnykh zabolevanii v pediatrii. Moscow: GEOTARMedia, 2021 (in Russian)].
4. Зубков В.В., Байбарина Е.Н., Рюмина И.И., Дегтярев Д.Н. Диагностическая значимость признаков пневмонии у новорожденных детей. Акушерство и гинекология. 2012;7:68-73 [Zubkov VV, Baibarina EN, Riumina II, Degtiarev DN. Diagnosticheskaiia znachimost priznakov pnevmonii u novorozhdennykh detei. Akusherstvo i ginekologiiia. 2012;7:68-73 (in Russian)].
5. Ионов О.В., Мостовой А.В., Овсянников Д.Ю. Дыхательные расстройства у новорожденных. Неонатология. Национальное руководство. Краткое издание. Под ред. Н.Н. Володина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013 [Ionov OV, Mostovoi AV, Ovsiannikov DIu. Dykhatel'nye rasstroistva u novorozhdennykh. Neonatologiiia. Natsional'noe rukovodstvo. Kratkoe izdanie. Ed. NN Volodin. Moscow: GEOTAR-Media, 2013 (in Russian)].
6. Хувен Т.А., Полин Р.А. Пневмония. Неонатология: новости, мнения, обучение. 2017;3(17):39-49 [Khuven TA, Polin RA. Pnevmoniiia. Neonatologiiia: novosti, mneniia, obuchenie. 2017;3(17):39-49 (in Russian)].
7. Черняховский, О.Б. Внутриутробные инфекции у новорожденных, факторы риска / О.Б. Черняховский, И.В.Абрамова, О.Л. Полянчикова // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2009. – № 1. – С. 80-88.
8. Arshiya Syeda, Lohith Reddy, Ksl Sowmya va bosh. International Journal of Contemporary Pediatrics, 2023 Feb;10(2):227-233, A study of risk factors and clinical characteristics of neonatal pneumonia in a tertiary care centre. P. 227-233.